

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ

МИРСАЛИХОВА НИЛУФАР

*Ташкентский университет прикладных наук
Старший преподаватель кафедры
«Экономика отраслей и бухгалтерии»*

Статья посвящена решению ряда проблем организаций рынка гостиничных услуг, таких как обеспечение роста конкурентоспособности в борьбе с международными брендами и малыми предприятиями сферы гостеприимства, сокращение финансирования строительства проектов многофункциональных комплексов, тенденция персонификация и индивидуализация обслуживания, а также диверсификация и демократизация гостиничной индустрии, обусловили актуальность темы данной статьи.

Мақола меҳмонхона хизматлари бозори ташкилотларининг бир қатор муаммоларини ҳал қилиш зарурати, меҳмонхона индустриясида халқаро брендлар ва кичик бизнесга қарши курашда рақобатбардошликни оширишни таъминлаш кўриб чиқилаётган мавзунинг ўзига хос жиҳатига бағишланган бўлиб, кўп функцияли комплекс лойиҳаларни куриш учун молиялаштиришни қисқартириш, хизмат кўрсатишни шахсийлаштириш ва индивидуаллаштириш тенденцияси, шунингдек меҳмонхона саноатини диверсификация ва демократлаштириш ушбу мақола мавзусининг долзарблигини белгилаб берди.

The article is devoted to solving a number of problems of hotel services market organizations, such as ensuring growth of competitiveness in the fight against international brands and small enterprises in the hospitality industry, reduction of financing for the construction of multifunctional complex projects, the trend of personalization and individualization of service, as well as diversification and democratization of the hotel industry, determined the relevance of the topic of this article.

Ключевые слова: гостиничных услуг, конкуренция, глобализация, неравенство, сферы гостеприимства, инновационное развитие, глобальный рынок, рынок гостиничных услуг, индустрии гостеприимства, рынок туризма.

Введение. Гостиничный бизнес как неотъемлемая часть рынка туризма занимает важное место в экономике многих не только развитых стран. Туризм, став глубоким социальным и политическим явлением, сегодня вносит существенный вклад в экономическое развитие как отдельной страны, так и в повышение качества жизни современного человека, который в условиях глобализации становится все более мобильным. Узбекистан в этом процессе не исключение - в последнее десятилетие отечественный рынок туристских услуг и, соответственно, индустрия гостеприимства развиваются быстрыми темпами. В этом развитии на гостиничный бизнес Узбекистана возложена ответственная роль - поставлять на рынок качественный, отвечающий мировым стандартам гостиничный продукт, без которого развитие отечественной индустрии туризма в принципе невозможно.

В связи с этим встает насущная проблема разработки методических рекомендаций по эффективному управлению гостиничным бизнесом, отличающихся целостностью, системностью, универсальностью и в то же время пригодных для использования в оригинальных гостиничных проектах. До последнего времени проблемы организации и управления в этой области в большей части оказались недостаточно исследованными, а имеющиеся публикации, посвященные данной проблематике, сводятся в основном к частным рекомендациям. Настоящая работа призвана в некоторой степени восполнить этот пробел.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические аспекты развития различных форм предпринимательства в гостиничном бизнесе исследовались в рамках административной науки, теории предпринимательства такими зарубежными и российскими авторами, как Альберт М., Ансофф И., Саймон Г., Уотермен Р., Виленский А.В., Генералов В.В., Герчикова И.Н., Лычагин М.В., Колесникова Л.А., Мамонтов В.Д., Осадчая Т.Г., Шамхалов Ф.А. и др. Вопросы формирования и развития гостиничного бизнеса в Узбекистане изложены в работах Б.Ш.Сафарова, М.Т.Алимовой, А.А.Норчаева и др.

Вместе с тем, несмотря на значительное количество научно-теоретических и прикладных разработок, направленных на исследование управленческих отношений, возникающих в процессе осуществления предпринимательской деятельности, остаются открытыми вопросы разработки комплексного инструментария развития гостиничного бизнеса на всех уровнях хозяйствования. Это связано с тем, что гостиничный бизнес является самообеспечивающим, чем определяется недостаточность государственного внимания к его развитию, кроме того недостаточно проработаны вопросы, касающиеся влияния трансформаций внешней среды на планирование его развития; адаптации зарубежного инструментария стратегического планирования предпринимательской деятельности к потребностям отечественных структур.

Методика проведения эксперимента. Основу исследования составил системный подход к анализу социально-экономических процессов и явлений. В статье автором широко использованы труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления в социально-экономических системах, наиболее значимые работы прикладного характера специалистов в области гостиничного бизнеса, а также многочисленные материалы эмпирического характера, в том числе полученные непосредственно в ходе исследования.

Результаты и обсуждение. Одним из важнейших трендов развития современной экономики является глобальная экономическая интеграция и инновационное развитие мирового рынка товаров и услуг. В последние годы в связи с активизацией процесса диверсификации услуг, всё чаще говорят не столько о конкретных видах новых услуг, сколько о представлении комплекса услуг, включающего помимо основных видов и ряд комплементарных услуг, направленных на повышение удовлетворённости потребителя за счёт предвосхищения его ожиданий.

Туризм является приоритетным направлением развития экономики Узбекистана, и прежде всего из-за его несырьевой направленности. Успешная реализация стратегий и программ по развитию этой отрасли позволит значительно укрепить экономику страны, ее позитивный имидж в мире, снизит проблемы занятости населения. Данная сфера включает в себя ряд важных составляющих, степень развития которых влияет на эффективность всей отрасли. Важнейшей из них является сектор гостиничного бизнеса. Трудно переоценить его роль и значение, так как он отражает все разнообразие и уникальность национальной культуры и сложившихся традиций гостеприимства. На наш взгляд, гостиничный бизнес в республике все еще находится на стадии становления. Развитие носит медленный характер, наблюдается слабость системы подготовки кадров и невысокое в целом качество услуг в соотношении с их ценой. Тем не менее динамика развития гостиничного бизнеса в стране положительна.

В особенности развитие интеграционных процессов в экономике и взаимосвязей между территориями предполагает высокий уровень развития сферы услуг как связующего звена хозяйственного механизма. В настоящее время индустрия гостеприимства представляет собой неотъемлемую составную часть сферы услуг, она тесно связана с ресторанным бизнесом, торговлей, транспортом и другими отраслями. Согласно данным Всемирной туристской организации на долю рынка гостиничного бизнеса приходится около 9% мирового ВВП, 5% всех налогов, 7% мировых инвестиций, общее число занятых превышает 230 млн. человек⁶⁶, масштабы предложения гостиничных услуг постоянно возрастают, темпы роста этого рынка достигают 15-20% в год. Открывающиеся перспективы роста объемов предоставления услуг делают этот сектор весьма привлекательным для бизнеса.

Анализ развития экономической ситуации на рынке Узбекистана и международный опыт свидетельствуют об устойчивом характере усиления конкуренции в гостиничном бизнесе в крупных городах. Несмотря на ускоренный ввод в эксплуатацию новых и реконструкцию существующих гостиниц, спрос на качественные гостиничные услуги постоянно растёт. В этих условиях существенно возрастает роль управления гостиничными организациями, которое должно обеспечивать развитие социальной инфраструктуры рынка, высокую эффективность функционирования, конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке. Динамичность изменения внешней среды, усложнение бизнес-процессов и возрастающая конкуренция на рынке гостиничных услуг требуют от руководителей хозяйствующих субъектов умения видеть перспективу развития и принимать стратегические управленческие решения, основанные на комплексном и системном подходе, на анализе факторов внешней и внутренней среды, эффективном управлении ресурсами и потенциалом организации.

⁶⁶ Всемирная туристская организация. Статистические данные: сайт. Режим доступа: <http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/> (дата обращения: 17.06.2016).

Необходимость решения ряда проблем организаций рынка гостиничных услуг, таких как обеспечение роста конкурентоспособности в борьбе с международными брендами и малыми предприятиями сферы гостеприимства, способствует методического обеспечения эффективного управления организациями рынка гостиничных услуг, отличающегося целостностью, системностью, универсальностью и в то же время пригодного к использованию в оригинальных гостиничных проектах.

Неотъемлемой частью сферы услуг является гостиничный сектор. В условиях динамично меняющейся внешней среды гостиничные комплексы для поддержания своей конкурентоспособности испытывают острую необходимость в постоянном поиске свободных ниш на рынке и новых целевых сегментов потребителей, повышения безопасности инвестирования посредством диверсификации своей деятельности. Все это вызывает необходимость применения новых подходов к рационализации управления гостиничным комплексом.

Между тем, анализ структуры гостиничного хозяйства Узбекистана в региональном разрезе выявил проблему неравномерности распределения гостиничных объектов по территории страны. На долю развитых туристических регионов страны – Бухарской, Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской областей и города Ташкента, приходится около 80 % общего туристического потока. Анализ хозяйственной деятельности гостиниц Узбекистана в региональном разрезе, позволяет утверждать, что отели городов Самарканда и Бухары оказывают решающее воздействие на результаты деятельности гостиничного хозяйства Узбекистана в целом.

Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, оздоровительные и спортивные услуги, услуги салонов красоты и пр. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как формируют и предлагают потребителям расширенный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы индустрии туризма и гостеприимства.

Значение управления в гостиничном бизнесе на современном этапе становления отрасли велико. В методологическом плане, по нашему мнению, исключительно важным является четкое определение понятий и категорий («средство размещения», «гостиничный продукт», «гостиничная деятельность» и др.), которые используются при описании гостиничной деятельности, представляющей собой в настоящее время высокоразвитую индустрию, с учетом таких особенностей услуг, оказываемых в этой сфере, как неосязаемость, неотделимость от источника непостоянство качества, несохраняемость и т.д. Эти услуги являются комплексными, так как они имеют многоотраслевое происхождение по виду производимого продукта и средствам материально-технического обеспечения. Гостиничные услуги имеют свою специфику и с точки зрения их потребления.

С учетом данных обстоятельств гостиничный бизнес следует рассматривать в качестве особой отрасли экономики. Не случайно, при характеристике экономической деятельности предприятий гостиничной индустрии используются особые показатели уровня загрузки номерного фонда, средняя цена номера, выручка за один имеющийся номер, эластичность спроса и предложения по цене, рентабельности чистых активов и др. Структура функционирующего в сфере гостиничного бизнеса капитала, формы собственности, распределение издержек производства также имеют свою специфику, что требует применения специальных приемов анализа прибыльности и методов управления доходами гостиничных предприятий. Развитие отечественного рынка гостиничных услуг и увеличение конкурентоспособности гостиничных компаний в долгосрочной перспективе являются актуальными задачами экономики, поскольку развитие рынка гостиничных услуг стимулирует экономический рост: вносит вклад в создание рабочих мест, содействует развитию торговли и улучшает привлекательность страны для инвесторов. В Узбекистане совершенствование современной инфраструктуры рынка гостиничных услуг признано одним из приоритетных направлений экономики. Объем выручки гостиничного рынка в Узбекистане в 2022 составлял менее 0,1% ВВП. В целом по Узбекистану рост гостиничного бизнеса в 2021 году составил 11%. 2022 год стал годом открытия отелей преимущественно четырех и пяти звезд. Среднегодовая загрузка составила 65-70% в крупных городах и 55-60% в регионах Узбекистана. За последние пять лет лидером спроса по-прежнему остаются гостиницы категории «три звезды». Одной из характерных особенностей рынка гостиничных услуг в последнее время является концентрация производства путем укрупнения отдельных производственных единиц и централизация его в результате объединения большого числа предприятий в рамках мощных гостиничных корпораций. В результате гостиничный бизнес

трансформировался из индустрии малых предприятий, находящихся в частном владении и управляющихся на независимой основе, в современную индустрию с разнообразными видами собственности и способами управления.

Новые информационные технологии и современные средства коммуникаций позволили в корне изменить способ ведения гостиничного бизнеса. С появлением сверхзвуковых самолетов, факсов и телексов, компьютерных сетей, спутникового телевидения и прочих технических новшеств гостиничные компании значительно расширили географические рамки своих операций. В результате развитие современного гостиничного дела характеризуется ростом удельного веса и роли в нем международного бизнеса.

Разнообразие сферы гостиничных услуг, особенности складывающихся в ней отношений привлекают внимание отечественных специалистов в области экономики и управления гостиничным хозяйством. Рыночные отношения в сфере гостиничных услуг, обладая общими чертами, имеют особые характеристики, присущие тому или иному сегменту рынка туристических услуг. Кроме того, в исследовании рынка гостиничных услуг большую практическую значимость приобретают региональные особенности формирования и тенденции развития этого рынка.

Выводы. Сравнительные оценки показывают наличие на рынке существенно больших возможностей для открытия новой гостиницы и даже цепи гостиниц:

во-первых, здесь существует устойчивый спрос на гостиничные услуги во всех ценовых сегментах;

во-вторых, в Узбекистане оплата персонала значительно ниже, чем в экономически развитых странах, а уровень цен на гостиничные услуги - соизмерим, что способствует фиксации более высоких прибылей;

в-третьих, на рынке Узбекистана для нового бизнеса открыты практически все ниши, а творческий подход к формированию концепции может позволить открыть новые (ниша малых высококлассных гостиниц);

в-четвертых, спрос на гостиничные услуги будет расти по мере улучшения общей экономической ситуации и усиления экономических связей.

Список литературы:

1. Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристский бизнес. – М.: КНОРУС, 2005
2. World Fact Book // Central Intelligence Agency : website. URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#xx> (дата обращения: 07.06.2015)
3. Hospitality: Bilan Mondial de l'activité hôtelière 2015. URL: <http://hospitality-on.com/les-dossiers/dossier-du-mois/bilan-hotelier-mondial-2015>. Дата обращения: 25.12.2015.
4. Коммерсант. Туризм больших чисел. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/2821008>. Дата обращения: 01.04.2016 г.